

Efectividad del ejercicio físico en pacientes oncológicos

Arturo Mora-Chávez

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Complejo Regional Nororiental, Carrera de
Fisioterapia.

Aceptado: 30 de noviembre de 2023

Resumen: El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Gracias a los avances médicos ha aumentado la esperanza de vida, pero con ello también el número de supervivientes con secuelas derivadas de la enfermedad y su tratamiento. En los procesos oncológicos la fisioterapia tiene como objetivo prevenir y tratar las secuelas de los tratamientos con la implementación del ejercicio físico, se ha propuesto como una medida factible, segura y coste-efectiva para proteger la masa y fuerza muscular en el paciente oncológico. Los efectos antiinflamatorios y otros mecanismos moleculares del ejercicio enlentecen el desarrollo de síndromes de consumo, con la consiguiente mejora de su estado funcional y aumento de la esperanza y calidad de vida física y psicológica. El ejercicio físico desempeña un papel crucial en la atención y bienestar de los pacientes oncológicos, aunque cada paciente y tipo de cáncer pueden presentar necesidades y restricciones individuales, en general el ejercicio físico ofrece una serie de beneficios importantes en el tratamiento y recuperación de pacientes con cáncer. En la actualidad los estudios que evalúan programas de ejercicio en personas con cáncer cada vez son más numerosos, y sus resultados demuestran la seguridad y beneficio de este tipo de intervenciones. El presente artículo tiene como propósito conocer los beneficios del ejercicio físico dirigido y controlado por un profesional, en pacientes diagnosticados con cáncer, con el objetivo de aumentar la tasa de supervivencia implementando el ejercicio en la prescripción del tratamiento para la mejora de calidad de vida del paciente.

Palabras clave: cáncer, ejercicio físico, avances médicos, beneficios, tratamiento.

Introducción

El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento y diseminación descontrolada de células en el cuerpo, sin relación con las necesidades del organismo. Actualmente, es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Se estima que alrededor de 14 millones de personas son diagnosticadas con cáncer cada año, y aproximadamente 8 millones mueren como resultado de esta enfermedad.

Los tipos de cáncer más comunes en hombres incluyen el cáncer de próstata, estómago, colorrectal, linfoma y leucemia. Por otro lado, en mujeres, los cánceres más frecuentes son el cáncer de mama, cuello uterino, tiroides, estómago y colorrectal. Además de la predisposición genética, la edad, el sexo y la raza, se han identificado otros factores de riesgo como el estilo de vida, el consumo de tabaco, la obesidad, la falta de ejercicio y los factores ambientales.

Gracias a los avances en programas de detección temprana y tratamientos multidisciplinarios, los índices de supervivencia están aumentando gradualmente. Sin embargo, los supervivientes de cáncer enfrentan desafíos específicos, como las secuelas del tratamiento, el riesgo de recurrencia del cáncer y el desarrollo de nuevas enfermedades crónicas. En este sentido, la fisioterapia oncológica y el ejercicio físico se han convertido en recursos fundamentales para la readaptación física y funcional de los pacientes que han sido sometidos a cirugía, quimioterapia y/o radioterapia. Estos enfoques terapéuticos desempeñan un papel crucial en la gestión de las secuelas del proceso oncológico y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Ejercicio físico

La actividad física dosificada y sistemática, conocida como ejercicio físico, se define como una subcategoría de la actividad física. Se caracteriza por seguir un plan específico que determina la frecuencia, intensidad, duración y modo de realizarlo. Su objetivo principal es optimizar la capacidad intelectual y mejorar o mantener variables de salud relacionadas con la condición física.

En otras palabras, el ejercicio físico se realiza de manera estructurada y planificada para aprovechar al máximo sus beneficios en la salud y el bienestar.

Tipos de ejercicio

El ejercicio físico se puede clasificar en diferentes tipos, como el ejercicio aeróbico, el ejercicio de resistencia o fuerza, y el ejercicio de flexibilidad. El ejercicio aeróbico implica la realización de actividad continua o intermitente durante un largo periodo de tiempo, utilizando principalmente la vía aeróbica para obtener energía. Su objetivo principal es mejorar las capacidades cardiovasculares y respiratorias, así como reducir el riesgo de padecer enfermedades.

Por otro lado, el ejercicio de resistencia o fuerza se enfoca en realizar movimientos repetidos contra una resistencia o peso, con el propósito de mejorar la fuerza y la masa muscular. Este tipo de ejercicio es fundamental para fortalecer los músculos y mantener una buena salud física.

Asimismo, el ejercicio de flexibilidad se centra en la capacidad de movilidad articular y la elasticidad muscular. Se enfoca en mantener y mejorar el rango de movimiento de las articulaciones y la capacidad de elongación muscular sin pérdida de fuerza y potencia.

El ejercicio físico se considera una intervención eficaz y no farmacológica para promover el bienestar físico, mental y funcional en pacientes con cáncer. Tiene múltiples beneficios y puede ayudar a reducir el riesgo global de cáncer en la población. Sin embargo, uno de los desafíos es la falta de conocimiento acerca de los beneficios del ejercicio físico y el temor de los pacientes a realizarlo, debido a la falta de ánimo, la depresión o la creencia errónea de que puede afectar su tratamiento.

Por lo tanto, es importante considerar tres objetivos principales. En primer lugar, evaluar el impacto del ejercicio físico en la reducción de los efectos secundarios de los diferentes tratamientos oncológicos, como la fatiga, la depresión y la pérdida de masa muscular, con un enfoque en mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes. En segundo lugar, investigar el efecto de un programa de ejercicio físico en la reducción de síntomas y la mejora de la calidad de vida en las diferentes etapas del cáncer. Y por último, determinar la seguridad y tolerabilidad de un programa de ejercicio físico de intensidad moderada en pacientes con cáncer. Estos objetivos nos permitirán comprender mejor el papel del ejercicio físico en el manejo del cáncer y mejorar la atención y el bienestar de los pacientes.

Marco teórico

La prevención primaria del cáncer está estrechamente relacionada con la promoción de hábitos saludables y la eliminación de comportamientos tóxicos. En este sentido, el ejercicio físico juega un papel prioritario al ayudar a prevenir recidivas y manejar uno de los principales síntomas de la enfermedad: la fatiga, que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Payno y Polín (2022) resaltan la importancia de realizar ejercicio físico que contribuya a mantener una composición corporal adecuada. Esto implica trabajar en la recuperación de la masa muscular para aquellos pacientes que la han perdido y aumentar el gasto calórico en aquellos que necesitan perder peso. Esta combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza resulta especialmente beneficiosa. Los ejercicios de fuerza pueden incluso realizarse de forma suave y sentada. Las recomendaciones para el ejercicio físico de intensidad moderada deben incluir ejercicios que involucren los principales grupos musculares. Idealmente, se deberían realizar tres días de ejercicio cardiovascular para mejorar la salud del corazón y la circulación sanguínea, junto con dos días de ejercicio de tonificación o fuerza. Este último tiene un impacto significativo en la recuperación y mantenimiento de la masa muscular, así como en la mejora de la funcionalidad de los pacientes en su vida diaria, especialmente en los adultos mayores y en aquellos que han experimentado una pérdida de masa muscular.

En la actualidad, los programas de ejercicio específicos para pacientes oncológicos promueven la actividad física regular como parte integral del tratamiento, tanto para mejorar su condición física como emocional. Sin embargo, es necesario darles una mayor importancia y prioridad a estos programas dentro de la prescripción del tratamiento. El ejercicio físico es seguro para los pacientes oncológicos, tanto durante como después de los tratamientos, ya que ayuda a revertir las pérdidas de masa muscular, densidad ósea y función física causadas tanto por el cáncer en sí como por las terapias empleadas para combatirlo. Además, el ejercicio físico conlleva mejoras en aspectos como la funcionalidad física, la calidad de vida, la fatiga relacionada con el cáncer, el sistema inmunológico, la flexibilidad y la reducción del estrés emocional. También puede prevenir, atenuar, tratar o rehabilitar algunas de las dificultades psicosociales y psicológicas afrontadas por los sobrevivientes de cáncer. Es importante tener en cuenta las indicaciones del oncólogo antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio, ya que no se recomienda comenzar de forma repentina. Lo ideal es comenzar con ejercicios de

baja intensidad durante un corto período de tiempo, pero de forma regular, como caminar durante 15-20 minutos de tres a cinco veces por semana, e ir aumentando gradualmente la duración y la intensidad del ejercicio.

Metodología

Con el propósito de investigar el impacto del ejercicio físico en el tratamiento de pacientes con cáncer, se llevó a cabo una revisión de la literatura utilizando un enfoque cualitativo. Esta metodología incluyó una exhaustiva revisión bibliográfica y una búsqueda sistemática de estudios científicos y documentos relevantes sobre el tema. El enfoque de la búsqueda se centró en los beneficios del ejercicio físico, con el objetivo de comprender la evidencia actual acerca de su intervención, su relación con la supervivencia y su influencia en la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

Durante el proceso de investigación, se consultaron y analizaron diversas fuentes que coincidían en los efectos beneficiosos del ejercicio físico y en la importancia de su incorporación como parte del tratamiento para diferentes tipos de cáncer. Estas fuentes destacaban la relevancia significativa de realizar ejercicio físico para mejorar la condición de los pacientes.

Además de destacar los beneficios del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer, es importante mencionar el enfoque metodológico utilizado en esta investigación. La revisión de la literatura cualitativa permite explorar y comprender en profundidad las experiencias y percepciones de los pacientes, así como los estudios científicos y documentos destacados sobre el tema. Este enfoque proporciona una visión holística y detallada de los efectos del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer, permitiendo una mejor comprensión de su impacto en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

Resultados

Se realizaron diversas selecciones bibliográficas con el objetivo de realizar un análisis comparativo y verificar la efectividad del ejercicio físico en pacientes con cáncer. El propósito era establecer qué tipo de programa y características resultan más beneficiosos para ellos. Estas bibliografías han estudiado los resultados de programas de ejercicio físico en parámetros como fuerza muscular, capacidad aeróbica, aptitud física y funcional, fatiga, índice de masa corporal (IMC) y otros.

Los resultados de la revisión sistemática revelaron que la mayoría de los pacientes diagnosticados con cáncer no

realizan actividad física regular. Es preocupante que exista un número significativo de personas que aún no reconozcan la importancia y los beneficios de la actividad física, especialmente en relación a la reducción de la fatiga.

Sin embargo, la literatura actual ha recopilado y revisado ampliamente los beneficios del ejercicio durante y después del tratamiento oncológico. Se ha afirmado que el ejercicio físico reduce de manera significativa el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer. Existe evidencia suficiente para respaldar la idea de que el ejercicio físico tiene un efecto preventivo sobre la enfermedad. Además, se diferencia entre el ejercicio aeróbico, que afecta los mecanismos oxidativos e induce la biosíntesis mitocondrial con pocas consecuencias sobre la masa muscular, y el ejercicio de resistencia, que conduce a la hipertrofia muscular a través de sus efectos anabólicos.

El cáncer y su tratamiento tienen un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. Esto se manifiesta en una pérdida de autocontrol, depresión, estrés, reducción de la autoestima, trastornos físicos como fatiga, atrofia muscular, dolor, disminución de la función cardiovascular y pulmonar, insomnio, náuseas y vómitos. La literatura destaca que el ejercicio físico es una pieza esencial en el tratamiento y recuperación de los pacientes con cáncer, tanto en programas de prevención como en rehabilitación. Contribuye de manera considerable a mejorar el estado general de salud, disminuir los síntomas y es fundamental para la mejora psicológica y fisiológica. Además, se ha observado una menor incidencia de depresión, ansiedad, dolor y fatiga, así como una mejora en la composición corporal y satisfacción personal.

Otras revisiones señalan que el ejercicio combinado, que incluye ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, mitiga el impacto de la quimioterapia en pacientes con cáncer. Es importante destacar que los resultados encontrados no revelan efectos perjudiciales del ejercicio en el sistema inmunológico de los pacientes, sino que ayuda en su rehabilitación física y psicológica.

Las revisiones coinciden en que antes de autorizar la realización de actividad física, es necesario evaluar a los pacientes con una prueba de esfuerzo adecuada a su diagnóstico. Esta evaluación debe tener en cuenta la capacidad funcional cardiovascular, la fuerza muscular, los componentes inmunitarios, la depresión, la ansiedad, la autoestima y la calidad de vida.

Discusión

Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la información relevante de varios investigadores con el objetivo de comprender y aprender los beneficios de la prescripción de ejercicio físico para pacientes oncológicos. Los pacientes diagnosticados con cáncer tienen un alto riesgo de desarrollar comorbilidades, lo que conlleva una disminución en su calidad de vida, estado de ánimo y salud en general. Los tratamientos convencionales contra el cáncer, como la quimioterapia, radioterapia y terapia endocrina, están asociados con efectos adversos debido a su agresividad. Estos efectos se ven agravados cuando el estilo de vida de los pacientes es inadecuado, ya sea por inactividad física, obesidad, desórdenes alimenticios (malnutrición o sobre nutrición) o pérdida de masa muscular.

Por esta razón, la prescripción de ejercicio físico puede ser una estrategia no farmacológica eficaz para mitigar los efectos secundarios del tratamiento relacionado con el cáncer, permitiendo modificar el estilo de vida del paciente, mejorar su calidad de vida, capacidad cardiorrespiratoria y fuerza muscular.

Sin embargo, existen controversias en cuanto a la planificación del tipo de entrenamiento físico más beneficioso para los pacientes con cáncer. De acuerdo con los estudios incluidos en esta revisión, los tipos de entrenamiento más utilizados son los aeróbicos, de flexibilidad y de fuerza. Además, se ha observado que el entrenamiento combinado, que combina trabajo de fuerza con el desarrollo de la capacidad aeróbica, puede ser especialmente beneficioso.

Los entrenamientos aeróbicos se prescriben con el objetivo de aumentar la capacidad aeróbica y funcional, que suele estar disminuida en los pacientes con cáncer después de recibir tratamiento oncológico. Por otro lado, los entrenamientos de fuerza tienen como finalidad mejorar de manera general la condición física de los pacientes, centrándose en los grupos musculares principales de las extremidades superiores e inferiores. Esto ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular causada por los tratamientos médicos oncológicos, que a menudo resultan en disminución de la masa muscular y fuerza en general.

Conclusión

Los pacientes con cáncer se enfrentan a numerosos efectos derivados de la enfermedad y los tratamientos que alteran su metabolismo y composición corporal, lo que puede provocar importantes secuelas físicas y

psicológicas. El ejercicio físico se presenta como una alternativa altamente beneficiosa para el tratamiento de estos pacientes, ya que ha demostrado ser viable y generar efectos positivos en la mejora de su calidad de vida, así como en su estado físico, mental y funcional.

Según la investigación realizada, los programas de entrenamiento que combinan ejercicios aeróbicos y de fuerza son los más efectivos en el proceso de recuperación oncológica, ya que cuentan con una sólida base científica que respalda sus beneficios. Es importante adaptar estos programas a las preferencias y necesidades individuales de cada paciente, lo que requiere una aproximación multidisciplinaria entre profesionales médicos y expertos en actividad física.

Para obtener beneficios a largo plazo, el ejercicio físico debe convertirse en un hábito en la vida de las personas. No basta con realizarlo de manera esporádica, sino que debe integrarse como parte de un estilo de vida saludable y sostenible. De esta manera, los pacientes oncológicos podrán disfrutar de los beneficios del ejercicio físico a largo plazo y mejorar su calidad de vida de manera significativa.

Referencias

- López Chicharro, J., & Fernández Vaquero, A. (2019). *Fisiología del Ejercicio*. Editorial Médica Panamericana.
- Tejada-Medina, V.; Franco, G.; Ventaja-Cruz, J. (2020). Efectos de un programa de intervención de actividad física en pacientes oncológicos: Una revisión sistemática. *Journal of Sport and Health Research*, 12(1), pp. 126-139.
http://www.journalshr.com/papers/Vol%2012_N%201/JSHR%20V12_1_10.pdf
- Payno, V., Polín, B. (2022). Ejercicio físico y cáncer. Juntosxtusalud. [web].
<https://juntosxtusalud.com/ejercicio-fisico-y-cancer>.
- Lucia, A., Pollan, M. (2020). El ejercicio previene el cáncer, controla la progresión de la enfermedad y mejora el funcionamiento físico y psicosocial de los pacientes. SEOM. Tesis. Universidad de la Coruña.
- Meneses-Echávez, J. F., González-Jiménez, E., Correa-Bautista, J. E., Valle, J. S. R., & Ramírez-Vélez, R. (2015). Efectividad del ejercicio físico en la fatiga de pacientes con cáncer durante el tratamiento activo: revisión sistemática y metaanálisis. *Cadernos de Saúde Pública*, 31, 667-681.